

تطوير بنود عقدية لتوصيف البرامج الزمنية في عقود الإنشاء

والتشييد

فراس دادخي

مدرس في الجامعة العربية الدولية في دمشق

استشاري إدارة المشاريع والعقود الإنشائية

الملخص

يعتبر تنفيذ المؤسسات لمشاريعها استثماراً لرأس المال، لذا يتوجب عليها تنفيذ مشاريعها التي تندرج في الخطة في مواعيدها المحددة لأن أي تأخير في التنفيذ عن المدة المحددة يؤدي إلى حرمانها من عائدات استثمار هذا المشروع وبالتالي ينعكس سلباً على مالك المشروع نفسه، مما يؤثر على الدورة المالية والاقتصاد بشكل عام. سنقوم في هذا البحث وانطلاقاً من أهمية احترام المدد الزمنية للمشاريع بالاطلاع على توصيف البرامج الزمنية بمختلف الشروط التعاقدية، ومناقشة وتحليل هذه المواصفات، ومن ثم اقتراح نموذج للتوصيف التقني للبرامج الزمنية المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات التعاقدية لتقديم ومراجعة وقبول أو رفض هذه البرامج وما يترتب عنها من إجراءات تعاقدية تنعكس على المقاول والإشراف ومالك المشروع على حد سواء. ونتعرف أخيراً على كيفية حساب كلفة تحضير وتقديم البرامج الزمنية وفقاً للأنواع المختلفة من عقود الإنشاء والتشييد.

كلمات مفتاحية : تأخيرات Delays - البرنامج الزمني Time Programme - برنامج العمل Working Programme - الجدولة الزمنية Time Schedule - الجدولة الزمنية الأولية Preliminary (Tender) Schedule - الجدولة الزمنية المنقحة Revised Schedule - الجدولة الزمنية المحدثة شهرياً Monthly updated schedule - الجدولة الزمنية النهائية Final (Actual) Schedule.

Develop contractual clauses to specify the time schedule in construction contract

Firas DADIKHI

Lecturer at the Arab International University (AIU) in Damascus,
Consultant of Project management and construction contracts.

Abstract

The implementation of the enterprises for their projects is an investment of capital, so they must implement these projects that are included in the plan as per their scheduled dates because any delay in implementation leads to depriving them of the investment returns of this project and thus reflects negatively on the project owner himself, which it affects the capital cycle and the economy in general. Therefore, accordance of the importance of respecting the project time schedule, we will review, discuss and analyse the technical specifications of time schedule according to various conditions of contract, and then proposing a model for the technical specifications of the different time schedules, in addition to propose a contractual procedures for submitting, reviewing, accepting or rejecting these time schedules and the resulting contractual procedures that will be reflected on the contractor, supervisor and project owner as well. Finally, we will discover how to calculate the cost of preparing and submitting time schedules according to the different types of construction contracts.

Keywords: Delays – Time schedule – Working Programme – Preliminary or Tender Schedule – Revised Schedule – Monthly Updated Schedule – Final or Actual Schedule.

أولاً: مقدمة

إن ما يُميز المشاريع بشكل عام، هو التأخير عن المدة المحددة عقدياً لتسليم المشروع (سواء الدراسة أو التنفيذ)، حيث تظهر مجموعة من المشاكل خلال تنفيذ المشروع مسببةً تأخيرات قد تكون حرجة أو غير حرجة تؤدي لتأخير تاريخ نهاية المشروع عن تاريخ النهاية التعاقدية المحدد، تلك المشاكل لا تؤثر فقط على المقاول وإنما على كل الأطراف المرتبطة بالمشروع، حيث تبدأ تلك المشاكل بتأخيرات صغيرة لا تلبث أن تتراكم لتتفاقم مع مرور الوقت بسبب تراكمها من جهة وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب من جهة أخرى، مما يزيد احتمال فشل المشروع أكثر فأكثر مسبباً خسائر كبيرة لجميع الأطراف المرتبطة بالمشروع. [01]

تكمن مسؤولية إدارة المشروع في إيجاد الحلول لتجنب تأثير مشاكل التأخيرات على جميع الأطراف المرتبطة بالمشروع أولاً ثم الاقتصاد ثانياً، وذلك من خلال امتلاك كل من جهات التنفيذ والإشراف وإدارة المشروع مجموعة من الأدوات والتقنيات والأنظمة لاستشعار أي تأخير ممكن أن يحصل في أي جزء من أجزاء المشروع وبالتالي امتلاك الزمن اللازم للتخطيط لكيفية التصدي لذلك التأخير وتعويضه في حال حدوثه. تلك الأدوات والتقنيات والأنظمة يجب أن تكون مدعومة بمجموعة من القوانين والشروط التعاقدية العامة والخاصة التي تتيح للمقاول اتخاذ الإجراءات المناسبة، أو تعطي المهندس المشرف و/أو إدارة المشروع الصلاحية لإجبار المقاول على اتخاذ تلك الإجراءات الكفيلة بتعويض التأخيرات أو حتى التصدي لها.

ثانياً: أهمية البرنامج الزمني

لا شك بأن جميع الشروط التعاقدية سواء المحلية منها أو العالمية، والتي تشكل جزءاً أساسياً من وثائق العقد تشترك مع بعضها بضرورة تحضير وتقديم برنامج عمل (برنامج زمني)، والذي يجب حتماً أن يعكس خطة المقاول في تنفيذ العمل وكيفية إنجازه وفق الخطة وضمن الزمن والميزانية المتعاقد عليهما. وبالتالي فإن البرنامج الزمني في هذه الحالة يعتبر الرؤية التخطيطية أو الرسومية لخطة المقاول

التي ينوي تطبيقها لإنجاز العمل وفقاً للمواصفات والزمن والكلفة المتفق عليها في وثائق العقد. إن من وضع بند برنامج العمل في الشروط التعاقدية كان يفكر في تسهيل العمل على المقاول وعلى الإشراف على حد سواء حيث أن فكرة تسجيل رؤية المقاول وخطته بشكل تخطيطي (رسومي) سيعطي كلا الفريقين ذات الرؤية لمستقبل العمل في المشروع، وخصوصاً بعد إدخال الحاسب واستخدام برامج إدارة المشاريع على هذا الخط، أصبح من الملح أكثر وجود هذا البرنامج ليخدم المقاول في العمل، ويمكن الإشراف من تتبع العمل واستشعار التأخيرات المحتملة، لكن هل فعلاً أن هذا البرنامج سيؤدي الغرض منه؟ أي هل سيكون دوره في المشروع كما أراده واضعو الشروط التعاقدية؟ وهل بالفعل هذا البرنامج سيساعد المقاول على العمل ويساعد الإشراف على تتبع عمل المقاول؟ أم أنه سيصبح عبئاً على كل منهما؟ وبالتالي إهمال البرنامج أو في أحسن الأحوال الاكتفاء بوضع ما يشبه البرنامج وحفظه لدى الإشراف كونه وثيقة مطلوب تقديمها من قبل المقاول وعليه تأمينها كما ورد في الشروط التعاقدية. وهنا يجد كل من المقاول والإشراف أنفسهم عند مفترق ويجب عليهم اختيار أحد الطريقتين ولعل هذا الاختيار لن يكون متاحاً خصوصاً بعد توقيع العقد ومباشرة العمل في المشروع وهي اللحظة التي يتم فيها الطلب من المقاول وضع وتقديم البرنامج الزمني. في الحقيقة هذا الخيار يجب أن يملكه الطرف الذي قام بوضع الدراسات ووثائق العقد، أي أنه بعد توقيع العقد لا يملك المقاول أو الإشراف تغيير هذه الشروط ومنها شروط تحضير وتقديم البرنامج الزمني والإلتزام به وإنما فقط يكون أمامهم الإلتزام بشروط التعاقد مهما كانت، نعم مهما كانت. لذلك فإن تفعيل دور البرنامج الزمني يبدأ في وقت أبكر من بداية تنفيذ المشروع.

في الحقيقة، إن كيفية تنفيذ المشروع والإجراءات المتبعة خلال التنفيذ هي رؤية الطرف الدارس أو المصمم الذي يعد الدراسات ووثائق العقد، لذلك فإن هذا ما يقودنا إلى مدى أخذ أهمية البرنامج الزمني ضمن الشروط التعاقدية بعين الاعتبار وكلما احتوت هذه الشروط التعاقدية على رؤية لكيفية تنفيذ وتتبع العمل من خلال البرنامج الزمني كلما كان أفضل.

تتفق جميع الشروط التعاقدية سواء المحلية أو العالمية على أهمية البرنامج الزمني وتطلبه من المقاول حصراً وليس من أي طرف آخر، وذلك لسببين: السبب الأول هو سبب تقني، وهو توضيح رؤية المقاول لخطة العمل التي ينوي اتباعها لإتمام العمل في المشروع وبأن المقاول هو الخبير في كيفية وإجراءات ومراحل العمل كونه المختص صاحب الخبرة، والسبب الثاني هو سبب تعاقدي، حيث يصبح البرنامج الزمني وبعد اعتماده من قبل الإشراف أو الإدارة جزء لا يتجزأ من وثائق العقد وبالتالي أي تأخير أو عدم احترام لتتابع العمل لأي جزء من أجزاء المشروع سيعد خرقاً للخطة المصدقة توجب المسائلة من قبل الإشراف وما يتبعه من إجراءات مختلفة يجب أن تكون محددة في الشروط التعاقدية ومنها على سبيل المثال لا الحصر تطبيق غرامات التأخير في وقت مبكر خلال التنفيذ. [02]

ثالثاً: توصيف البرنامج الزمني

إن المقاول مطالب وفق العقد بوضع البرنامج الزمني، لكن السؤال هو أي برنامج زمني؟ وكيف؟ وجواب هذا السؤال يختلف باختلاف الشروط التعاقدية المستخدمة، والتي سنستعرض فيما يلي أشهرها:

1. الشروط التعاقدية العامة الصادرة بالمرسوم رقم 450 لعام 2004

ورد في هذه الشروط في المادة 17 بعنوان "برنامج العمل": [03]

A. على المتعهد أن يقدم للجهة العامة خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للمباشرة بالعمل برنامجاً خطياً يوضح فيه الإجراءات والخطوات التي يرغب بإتباعها في تنفيذ المشروع ويعين فيه الأجل التي يتوقع أن ينهي خلالها كلاً من المراحل العامة المشمولة في العقد.

B. يحق للجهة العامة أن تطلب إجراء أي تعديل في هذا البرنامج تقتضيه مصلحتها ضمن حدود أحكام العقد وبشكل يتناسب مع المدة المحددة لتنفيذ مجموع الأشغال ويترتب على المتعهد التقيد بهذا البرنامج المعدل والعمل بموجبه أثناء التنفيذ، ولا يجوز له الخروج عن حدوده أو تغيير أي قسم منه إلا بموافقة خطية من الجهة العامة، أما إذا لم يقدم المتعهد البرنامج المطلوب ضمن المدة المحددة فيحق

للجهة العامة أن تلزمه بالبرنامج الذي تضعه هي حسب تقديرها بعد أن تبلغه هذا البرنامج.

2. الشروط التعاقدية "JCT"

وهي اختصار لـ "Joint Contract Tribunal"، وقد تأسست في عام 1931 وأصدرت على مدى 85 عاماً صيغ قياسية من العقود، وخطوط التوجيه، ووثائق أخرى قياسية لاستخدامها في صناعة الإنشاء. تم إصدار صيغ العقود لعام 2005 والتي تحتوي على مجموعة من العقود الخاصة بالمقاولين الرئيسيين، والمقاولين الثانويين، مع وثائق أخرى يمكن أن تستخدم إلى جانب مجموعات العقود الخاصة. فقد ورد في نسخة المقاولين الرئيسيين في البند التاسع من القسم الثاني ما يلي: [04]

A. يتوجب على المقاول أن يقدم إلى المهندس المشرف وبدون تحميله أي كلفة إضافية نسختين من البرنامج الكلي لتنفيذ العمل، وفي حال اتخاذ أي قرار من قبل المهندس المشرف أو مدير العقد بموجب البند (1.28) أو أي اتفاق من أجل تعديل تلك الجدولة الزمنية المقدمة، يتوجب على المقاول وخلال مدة لا تتجاوز 14 يوم من تاريخ قرار التعديل أن يقدم نسختين عن الملحق أو عن البرنامج المنقح إلى المهندس المشرف أو مدير العقد.

3. الشروط التعاقدية "NEC"

أطلق معهد المهندسين المدنيين "Institute of Civil Engineers (ICE)" عقود NEC في عام 1993. أصدر المعهد النسخة الثانية NEC2 في عام 1995، والنسخة الثالثة NEC3 في عام 2005. حيث يعتبر الآن الأكثر انتشاراً في المملكة المتحدة من أجل أعمال الهندسة المدنية. تستخدم غالباً من قبل المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية. كما تستخدم في المشاريع الكبيرة والتوريد، مثل مطار هيثرو في لندن المبنى الخامس. فقد ورد في النسخة الثالثة من هذه العقود في البند الثالث "الزمن" ما يلي: [05]

A. يتوجب على المقاول أن يظهر في كل برنامج يقدمه للحصول على الموافقة المعلومات التالية:

- تاريخ البداية، تاريخ الدخول إلى الموقع، التواريخ الرئيسية وتاريخ النهاية.
- تاريخ النهاية التخطيطي.
- ترتيب وزمن العمليات التي يخطط المقاول لتنفيذها من أجل إنجاز العمل.
- ترتيب وزمن العمل الذي يخطط مالك المشروع وآخرون لتنفيذه وفق آخر اتفاق بينهم وبين المقاول، كما ورد في معلومات العمل.
- التواريخ التي يخطط فيها المقاول لتحقيق كل شرط مذكور في التواريخ الرئيسية ولإنهاء عمل آخر ضروري ليسمح لمالك المشروع وآخرون من القيام بعملهم.
- المعلومات التالية: الاحتياطي - مخصصات مخاطر الزمن - متطلبات السلامة والأمان - الإجراءات التي يجب اتباعها في هذا العقد.
- التواريخ التي يحتاجها المقاول لتنفيذ الأعمال بما يتوافق مع البرنامج.
- من أجل كل عملية، يجب على المقاول تقديم بيان يشرح فيه كيف يخطط لتنفيذ العمل محدداً التجهيزات الأساسية وموارد أخرى يخطط لاستخدامها.
- معلومات أخرى مثل معلومات العمل التي تتطلب من المقاول إظهارها في البرنامج المقدم للحصول على الموافقة.

4. الشروط التعاقدية العامة "FIDIC"

وهي اختصار باللغة الفرنسية للاتحاد العالمي للمهندسين الاستشاريين "Fédération International Des Ingénieur Conceils". وهي منظمة غير حكومية، تأسست في عام 1913 بمشاركة ثلاث دول هي فرنسا وبلجيكا وسويسرا، حيث كان المقر في بلجيكا. أما الآن فإن المكتب الرئيسي يقع في لوزان ومكتب السكرتاريا في جنيف. أصدرت FIDIC مجموعة كبيرة من الوثائق العقدية. فقد ورد في الشروط العامة لعام 1999 (الكتاب الأحمر الجديد) المتطلبات التالية في البند الثامن (8.3) من أجل بداية العمل وتقديم البرنامج: [06]

- A. يتوجب على المقاول تقديم برنامج تفصيلي إلى المهندس المشرف خلال 28 يوم بعد استلامه للإخطار بموجب البند الفرعي (8.1) "بداية الأعمال". كما يتوجب عليه أيضاً تقديم برنامج منقح عندما يرى أن البرنامج السابق لا يتوافق مع التقدم الفعلي للعمل أو مع التزاماته. يجب أن يتضمن كل برنامج مقدم ماييلي:
- الترتيب الذي يخطط المقاول اتباعه في تنفيذ الأعمال، يتضمن الزمن المتوقع لكل مرحلة من التصميم، وثائق المقاول، الإمداد، تصنيع التجهيزات، التوصيل إلى الموقع، التنفيذ، التركيب والاختبار.
 - أي من المقاولين الثانويين المختارين من قبل مالك المشروع سيقوم بتنفيذ كل من مراحل العمل تلك، (كما ورد في البند الخامس).
 - التسلسل والزمن اللازم لإجراء التفقيش والاختبارات المحددة ضمن العقد،
- B. إذا، في أي وقت، أخطر المهندس المشرف المقاول أن البرنامج قد فشل في التوافق مع العقد أو لا يتفق مع التقدم الفعلي للعمل، يتوجب على المقاول تقديم برنامج منقح إلى المهندس المشرف بما يتوافق مع هذا البند الفرعي.

رابعاً: مناقشة الشروط التعاقدية

بالنسبة للشروط التعاقدية المحلية، فقد اكتفت هذه الشروط بالطلب من المقاول تقديم برنامج زمني خطي مبيناً تتابع الأعمال فقط بدون ذكر أو توصيف لهذا البرنامج أو حتى لمكوناته أو لإجراءات التقديم والمراجعة والقبول، إلا أنها ذكرت بأنه في حال لم يقدم المقاول هذا البرنامج في الموعد المحدد سيتم فرضه عليه من قبل الإدارة. مع أنني لا أوافق على فرض طريقة العمل من قبل المالك أو حتى الإشراف وإلا في هذه الحالة لماذا لا يتم وضع البرنامج الزمني من قبل الدارس الذي قام بتصميم ودراسة المشروع أصلاً فهو (أي الدارس) لا تنقصه الخبرة في العمل، ولكن هذا الطرح يناقض الأسباب المذكورة سابقاً والتي دعت فيها الشروط التعاقدية المقاول لوضع البرنامج بنفسه، فببساطة لا يمكن محاسبة المقاول على إجراءات أو تتابع أعمال مفروضة عليه يمكن أن تكون غير منطقية بالنسبة له أو لا يستطيع بتكوينه الحالي تلبيتها مع العلم بأنها تبدو منطقية وسهلة من وجهة نظر الدارس، لكن وجهة

النظر هذه تبقى نظرية بدون أي تجربة عملية. لذلك من المنطقي جداً حذف هذه الفقرة من الشروط التعاقدية المحلية.

أما بالنسبة للشروط التعاقدية العالمية الأخرى فنلاحظ أمرين:

1. أولاً: لقد تم توصيف وذكر لمكونات البرنامج أي ليس فقط تتابع الأعمال وإنما ما يجب أن يحتويه البرنامج الزمني فمثلاً:

- حددت الشروط التعاقدية "FIDIC" محتويات البرنامج بشكل عام وطلبت تفصيلها وترتيب الأعمال بالإضافة إلى الزمن اللازم لإنجاز مكونات هذا البرنامج بالإضافة إلى تقديم تقرير كتابي.

- بينما كانت الشروط التعاقدية "NEC" أكثر دقةً في توصيف المحتويات من أنشطة وتواريخ وموارد وتجهيزات وغيرها.

- أما الشروط التعاقدية "JCT" فقد أرجأت مواصفات البرنامج إلى الإشراف أو مدير العقد بأن يتم تزويدها لاحقاً للمقاول لتساعده على وضع وتقديم البرنامج الزمني.

2. ثانياً: الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم ومراجعة وقبول البرنامج، حيث نجد مثلاً في الشروط التعاقدية "FIDIC" توصيف للمدد الزمنية لتقديم ومراجعة والموافقة على البرنامج الزمني أو طلب التعديل.

وبصورة عامة، نجد بأنه مهما بلغت دقة التوصيف إلا أنها تبقى في الحدود التعاقدية، أي أن الشروط التعاقدية لم تعط أو تتبنى مواصفات تقنية للبرنامج وإنما تركت التوصيف التقني للبرنامج الزمني يعود للمهندس الدارس كما في توصيف الأعمال التقنية للمشروع، لذلك فإننا نلاحظ وجود توصيفات مختلفة للبرنامج الزمني تختلف باختلاف المكتب الدارس (الاستشاري) وباختلاف المشروع من حيث الحجم والمدة الزمنية والموارد وغيرها من المعايير.

خامساً: التوصيف التقني للبرنامج الزمني

يمكن توصيف البرنامج الزمني وفقاً لمواصفات مكوناته ابتداءً من تقسيم العمل وفق البنية الهيكلية للمشروع WBS [07] مروراً بمواصفات الأنشطة والمدة الزمنية والارتباطات والموارد والكلف وغيرها من الأمور التي يتوجب فيها على الدارس

اللجوء إلى تقنيات إدارة المشاريع من أجل توصيفها بالشكل التقني الصحيح واعتمادها كبنود للشروط التعاقدية، لكن بشرط مراعاة حجم ومدة المشروع الزمنية وميزانيته. في هذه الفقرة سيتم اقتراح مجموعة بنود عقدية لتوصيف البرنامج الزمني بشكل تقني، حيث تنقسم هذه البنود لخمس مجموعات أو خمس بنود أساسية هي:

1. التعاريف

وهي البند الأول، فقبل البدء بتوصيف البرنامج الزمني تقنياً يجب إحاطة المقاول الذي يقرأ هذه المواصفات بالتعاريف الضرورية واللازمة لفهم المطلوب منه بالضبط: على سبيل المثال لا الحصر: بنية العمل الهيكلية - رزمة العمل - النشاط - النشاط المتحكم - النشاط الحرج - هوية النشاط - مخطط شبكة الأنشطة - المخطط الشريطي - اليوم التقويمي - تاريخ نهاية العقد - تاريخ النهاية المجدول - قيود الأنشطة - المسار الحرج - تاريخ القياس - المدة الأصلية - المدة المتبقية - الاحتياطي الكلي - أيام العطل - المسار الأطول - نقطة العلام - التقرير الكتابي - النهاية المفتوحة - النشاط السابق - العلاقة - النشاط اللاحق - إلخ. [08]

2. أنواع البرامج الزمنية المختلفة

البند الثاني هو تعريف المقاول على أنواع البرامج الزمنية المختلفة التي يجب تحضيرها وتقديمها إلى الإشراف و/أو مالك المشروع، وفقاً لاستخداماتها في المشروع ووفقاً للمرحلة، مع ملاحظة أن المدد الزمنية الواردة أدناه هي مدد مقترحة يمكن تغييرها بحسب حجم المشروع، وهي كما يلي: [08]

A. البرنامج الزمني الأولي Preliminary Schedule: وهو البرنامج الذي يظهر الخطة الأصلية لأول 60 يوم تقويمي من العمل، ويكون هذا البرنامج مطلوب قبل البدء بالمباشرة بالعمل ويتم تقديمه مع العرض الذي يقدمه العارض إلى مالك المشروع من أجل دراسته، أحياناً يسمى برنامج نقاط العلام Milestone Schedule أو برنامج المناقصة Tender Schedule. يجب التأكد من أن نقاط العلام وتواريخ النهاية لا تظهر بعد نقاط العلام وتواريخ النهاية المحددة ضمن العقد. سيراجع مالك المشروع هذا البرنامج في اجتماع بداية التنفيذ، حيث

يمكن مناقشة البرنامج الزمني المقترح لكامل المشروع، كما يمكن أن يتسبب المقاول في حال عدم تقديم البرنامج الزمني الأولي إلى رفض العرض المقدم من قبله.

B. **البرنامج الزمني المرجعي Baseline Schedule**: وهو البرنامج الزمني المقبول الذي وافق عليه الإشراف و/أو مالك المشروع والذي يظهر الخطة الأصلية لإنجاز كامل المشروع. يمكن تحديد مدة زمنية محددة من تاريخ المباشرة يتوجب فيها على المقاول تحضير وتقديم هذا البرنامج بما يتوافق مع المواصفات التقنية وإجراءات التقديم التي سنناقشها لاحقاً.

C. **البرنامج الزمني المحدث شهرياً Monthly Updated Schedule**: وهو إدخال المعلومات الفعلية لتقدم العمل في المشروع خلال فترة زمنية محددة، عادةً شهرية، إلى البرنامج الزمني المرجعي أو إلى تحديث شهري سابق للبرنامج الزمني. يتوجب على المقاول تحضير وتقديم هذا البرنامج إلى الإشراف و/أو مالك المشروع والذي يصور فيها حالة المشروع في أول يوم عمل من كل شهر بما يتوافق مع المواصفات التقنية وإجراءات التقديم التي سنناقشها لاحقاً.

D. **البرنامج الزمني المنقح Revised Schedule**: وهو البرنامج الزمني الذي يحتوي على تعديلات هامة للعلاقات المنطقية أو للمدد الزمنية للأنشطة، عادةً من أجل تصوير تغيير هام في خطة المقاول. حيث يحق للإشراف و/أو مالك المشروع أن يطلب برنامج زمني منقح إذا كانت الظروف التي تؤدي لهذا الطلب تتضمن ما يلي:

- تأخير متوقع لتاريخ النهاية أو التواريخ المرحلية المجدولة لأكثر من 15 يوم تقويمي.
- اختلاف كبير بين التتابع الفعلي للعمل أو مدده الفعلية وبين تلك الموجودة ضمن الجدولة الزمنية.

عندها يتوجب على المقاول تحضير وتقديم البرنامج الزمني المنقح بما يتوافق مع المواصفات التقنية وإجراءات التقديم التي سنناقشها لاحقاً.

لقد وردت هذه الحالة في معظم الشروط التعاقدية سواء المحلية أو العالمية التي ناقشناها في فقرة سابقة.

E. البرنامج الزمني الأخير Final Schedule: وهو آخر برنامج زمني محدث يحتوي على تواريخ البداية والنهاية الفعلية لجميع الأنشطة، يسمى أحياناً البرنامج الفعلي Actual Schedule يتوجب على المقاول تحضير وتقديم البرنامج الزمني الأخير بما يتوافق مع المواصفات التقنية وإجراءات التقديم التي سنناقشها لاحقاً.

3. المتطلبات التقنية للبرامج الزمنية المختلفة

البند الثالث هو التوصيف التقني لكل من البرنامج المستخدم ولمكونات البرنامج الزمني على حد سواء، والتي يمكن أن تتألف من البنود التالية:

A. متطلبات البرنامج: يمكن أن تجبر المواصفات التقنية المقاول باستخدام نوع محدد من برامج إدارة المشاريع: مثلاً، يستخدم مالك المشروع برنامج Primavera النسخة السادسة، أو النسخة الحالية، لذا يتوجب على المقاول تحضير البرامج الزمنية المختلفة باستخدام برنامج Primavera، أو يمكن ترك الخيار للمقاول لاختيار البرنامج حسب خبرته. كما يمكن أن تتضمن أحياناً متطلبات البرنامج بنود تتعلق بتطوير فريق العمل من خلال إجراء دورات تدريبية لاستخدام مثل هذه الأنواع من البرامج خصوصاً إذا تم فرض نوع محدد من البرامج على المقاول.

B. تعريف أنشطة العمل: يتوجب على المقاول تضمين أنشطة العمل التالية، حسب الاستخدام:

- العمل الذي سينجزه المقاول، والمقاولون الثانويون، والموردون.
- العمل الذي سينجزه مالك المشروع، المقاولون الآخرون، والأطراف الأخرى مثل المؤسسات الحكومية والسلطات المختصة، سلطات منح التراخيص والموافقات، الخدمات، أو كيانات أخرى ضرورية لإنجاز المشروع.
- تاريخ بداية المشروع، تاريخ النهاية المجدول، ونقاط العلام التعاقدية الإيجابية الأخرى، تواريخ بداية ونهاية المراحل، تواريخ إتاحة الدخول إلى موقع العمل.

- الأنشطة الخاصة بالتقديمات، والمراجعة، والتصديق والتي تتضمن فترات زمنية لتصديق مالك المشروع كما هو محدد ضمن وثائق العقد.
 - الأنشطة الخاصة بالتصنيع، التوصيل، التركيب، الاختبار، وما يشابهها من أجل المواد والتجهيزات.
 - الأنشطة الخاصة بتقديم النماذج والاختبارات.
 - فترات استقرار التحميل، وفترات تصلب البيتون.
 - فترات تحضير الخدمات ونقلها.
 - الأنشطة الخاصة بالتركيب والإزالة وما يتعلق بالأنظمة المؤقتة أو الإنشاءات المؤقتة مثل أنظمة الكهرباء المؤقتة أو تدعيم الحفريات.
 - لائحة تدقيق الأعمال المنتهية، النهاية المبدئية، التنظيف النهائي والأنشطة المشابهة.
 - اختبارات القبول المطلوبة، التفتيش، والأنشطة المشابهة.
 - مدد زمنية للحصول على الموافقات.
- C. **خواص أنشطة العمل:** يمكن تعريف الخواص التالية لكل نشاط ضمن البرنامج المستخدم لجدولة المشروع مثلاً برنامج Primavera، مع التذكير أن المدد الزمنية أدناه هي مدد مقترحة يمكن تغييرها حسب حجم المشروع:
- هوية النشاط الفريدة.
 - اسم وصفي فريد للنشاط باستخدام خواص مثل نوع العمل والموقع لتمييز الأنشطة كما وردت في كتاب الجدولة الزمنية لمالك المشروع.
 - المدة الزمنية بأيام العمل بما لا يزيد عن 15 يوم عمل لكل نشاط، إلا إذا تطلبت بعض الأنشطة مدة زمنية أطول ووافق عليها مالك المشروع.
 - استخدام ترميز للمسؤولية، المراحل، وما إلى هنالك من ترميز محددة ضمن كتاب الجدولة الزمنية.
4. **متطلبات تقديم البرنامج الزمني**

البند الرابع يصف إجراءات أو متطلبات تقديم البرنامج الزمني وخصوصاً إذا تم تحضيره باستخدام أحد برامج إدارة المشاريع على سبيل المثال لا الحصر برنامج Primavera، مع التذكير أن المدد الزمنية أدناه هي مدد مقترحة يمكن تغييرها حسب حجم المشروع، فمن أجل كل تقديم للبرنامج، يجب تقديم ما يلي:

A. تقديم محتويات البرنامج الزمني: يجب أن يتضمن أي برنامج زمني على المكونات التالية:

- رسالة تقديمية.
- تقرير كتابي (وفقاً للفقرتين التاليتين "B" و "C" حسب الحالة).
- نسخة إلكترونية من ملف برنامج (Primavera) يحتوي على جدول البرنامج الزمني.
- المسار الحرج على شكل مخطط شريطي.
- مسارات العمل مع قيم الاحتياطي الكلي التي يجب أن لا تتخطى 20 يوم عمل بالمقارنة مع قيمة الاحتياطي الكلي للمسار الحرج.
- مخطط شبكة الأنشطة مطبوع بالألوان على قياس ورق (A3).
- تقرير عن الأنشطة السابقة واللاحقة مع البنود التالية لكل نشاط: هوية النشاط واسمه - المدة الأصلية والمتبقية - هوية التقويم - الأنشطة السابقة واللاحقة - تواريخ البداية والنهاية المبكرة والمتأخرة - الاحتياطي الكلي - نوع العلاقة مع الأنشطة المرتبطة به - فترات التقديم والتأخير - القيود.

B. تقديم تقارير كتابية مع البرامج الزمنية الأولية والمرجعية: فمن أجل كل تقديم

- لهذه البرامج، يتوجب على المقاول تقديم تقرير كتابي إضافي يتضمن ما يلي:
- شرح عن كامل الخطة لإنهاء المشروع، يتضمن مكان بداية العمل وكيفية تدفق أطقم العمل خلال المشروع.
- استخدام وتطبيق أيام العمل في الأسبوع، عدد الورديات في اليوم، عدد الساعات في الوردية، أيام العطل الملحوظة، وكيفية تلائم الجدولة الزمنية مع أيام الطقس المتقلبة في كل شهر أو نشاط.

- وصف المشاكل أو القضايا المتوقعة.
 - وصف التأخيرات المتوقعة.
 - وصف المسار الحرج.
 - وصف مسارات العمل مع الاحتياطي الكلي ذو القيم المساوية أو الأقل من 20 يوم عمل بالمقارنة مع قيمة الاحتياطي الكلي للمسار الحرج.
 - بيان يحدد القيود وشرح لسبب وضع كل قيد.
 - بيان يصف حالة الموافقات المطلوبة.
 - بيان يصف سبب استخدام لكل فترات التقديم والتأخير.
 - تحديد لعدد وحجم وتركيب أطقم العمل.
 - تحديد التجهيزات كبيرة الحجم.
 - تحديد معدل الإنتاج المقترح للعمليات الرئيسية.
 - بيان يصف التدفق المالي.
- C. تقديم تقارير كتابية مع البرامج الزمنية المحدثة شهرياً والمنقحة: فمن أجل كل تقديم لهذه البرامج، يتوجب على المقاول تقديم تقرير كتابي إضافي يتضمن ما يلي:
- وصف لحالة تاريخ النهاية المجدول، بالتركيز على أي فروقات من آخر تقديم.
 - بيان يشرح لماذا تاريخ النهاية المجدول متوقع ليحدث قبل أو بعد تاريخ النهاية التعاقدية. شرح يذكر لما أي من تواريخ نقاط العلام في العقد متوقع أن تتأخر.
 - وصف للعمل المنجز منذ التحديث السابق للجدولة الزمنية.
 - وصف للعمالة غير العادية، التوريدات، التجهيزات، أو حالة المواد أو القيود الحاصلة أو المتوقعة.
 - وصف للمشاكل الحاصلة والمتوقعة منذ التحديث السابق للجدولة الزمنية.
 - بيان يحدد ويصف أي تأخيرات حالية أو متوقعة.

- وصف المسار الحرج.
- وصف التغييرات في المسار الحرج وتاريخ نهاية الجدولة الزمنية (للمشروع أو نقاط العلام) من آخر تقديم للجدولة الزمنية.
- وصف حالة مسارات العمل التي لها قيم احتياطي كلي لا تتعدى 20 يوم عمل والمحددة في الجدولة الزمنية المقدمة سابقاً.
- التغييرات التي طرأت على العمالة التخطيطية، التجهيزات، أو الإنتاجية المحددة في الجدولة الزمنية الأولية أو المرجعية.
- التغييرات التي طرأت على التدفق المالي المحدد في الجدولة الزمنية الأولية أو المرجعية أو المقدمة سابقاً.
- بيان لتحديد التغييرات التي طرأت بين الجدولة الزمنية المقدمة سابقاً والحالية المقترحة.
- بيان يقدم حالة البنود المعلقة، تتضمن: الموافقات - أوامر التغيير - طلبات الزمن الإضافي.

5. إجراءات التقديم والمراجعة والموافقة

البند الخامس هو لتوصيف الإجراءات المتبعة لكيفية تقديم ومراجعة وقبول البرامج الزمنية، حيث يجب إلزام المقاول بمدد زمنية محددة لتقديم كل نوع من أنواع البرامج الزمنية، مع التذكير أن المدد الزمنية أدناه هي مدد مقترحة يمكن تغييرها حسب حجم المشروع، كما يلي:

- A. **البرنامج الزمني المرجعي:** خلال 30 يوم تقويمي من أمر المباشرة، يتوجب على المقاول تحضير وتقديم البرنامج الزمني المرجعي إلى الإشراف لمراجعته بما يتوافق مع المتطلبات التقنية ومتطلبات تقديم البرنامج الزمني والتقارير الإضافية.
- B. **البرنامج الزمني المحدث شهرياً:** خلال 10 أيام تقويمية من بداية كل شهر، يتوجب على المقاول تحضير وتقديم البرنامج الزمني المحدث إلى الإشراف لمراجعته بما يتوافق مع المتطلبات التقنية ومتطلبات تقديم البرنامج الزمني والتقارير الإضافية.

C. البرنامج الزمني المنقح: خلال 10 أيام تقويمية بعد استلام طلب الإشراف بضرورة تحضير وتقديم برنامج زمني منقح، يتوجب على المقاول تحضير وتقديم البرنامج الزمني المنقح إلى الإشراف لمراجعته بما يتوافق مع المتطلبات التقنية ومتطلبات تقديم البرنامج الزمني والتقارير الإضافية.

D. البرنامج الزمني الأخير: خلال 30 يوم تقويمي من القبول الأخير للمشروع، يتوجب على المقاول تقديم البرنامج الزمني الأخير ذو تواريخ البداية والنهاية الفعلية لكل أنشطتها.

E. كما بالمقابل يجب تبني مدد زمنية محددة للإشراف أو مالك المشروع أيضاً لمراجعة أنواع البرامج الزمنية المقدمة والبت فيها، كما يلي:

خلال 10 أيام تقويمية من استلام البرنامج الزمني (المرجعي / المحدث شهرياً / المنقح / الأخير)، يتوجب على الإشراف أن يرد بقبوله، أو رفضه وتحديد السبب، أو طلب المزيد من المعلومات. عندها يتوجب على المقاول معالجة أسباب الرفض أو تقديم المعلومات المطلوبة ثم إعادة تقديم البرنامج الزمني المرغوب خلال 10 أيام تقويمية بعد استلام رد الإشراف. يمكن أن يحتجز مالك المشروع ما قيمته 25% من كل كشف شهري حتى يقدم المقاول البرنامج الزمني المرغوب مطابقاً للمواصفات التقنية المذكورة ومتطلبات التقديم ويوافق عليها الإشراف.

سادساً: كلفة تحضير وتقديم البرامج الزمنية

ينطبق على البرنامج الزمني ما ينطبق على باقي أعمال المشروع التي ينبغي أن يقدمها أو ينجزها المقاول لقاء التعويض المالي من مالك المشروع، وبالتالي يتحمل المقاول كلفة تحضير وتقديم البرامج الزمنية بمختلف أنواعها وفقاً للمواصفات التقنية وإجراءات التقديم الواردة في وثائق العقد مقابل التعويض المالي من مالك المشروع، لذلك يتوجب على المقاول قراءة وفهم متطلبات تحضير وتقديم هذه البرامج الزمنية وحساب الكلفة خلال مراحل المشروع المختلفة سواء في مرحلة التخطيط والبرمجة ثم في مرحلة التتبع وإعادة التخطيط والبرمجة. حيث تتضمن كل مرحلة الإستعانة

بمجموعة من الاختصاصات لتنفيذ ما ورد في بنود العقد بما يخص تحضير وتقديم البرنامج الزمني.

يستعين المقاول بالخبرات المناسبة عن طريق التوظيف المباشر وذلك وفقاً لمتطلبات البرنامج الزمني المطلوبة في وثائق العقد ويتم التعامل معهم حسب الحاجة، إما موظفين بدوام جزئي، أو موظفين بدوام كامل. أو يمكن أن يتعاقد المقاول بالباطن مع شركة متخصصة في إدارة المشاريع Sub-Consultancy for Project Management لتأمين تلك الخبرات. وفي كل الأحوال، يتم حساب الكلفة الكلية بأنها مجموع الكلف المباشرة وغير المباشرة كما يلي: [09]

1. الكلفة المباشرة: وهي مجموع الكلفة الناتجة عن:

• **اليد العاملة (الموظفين):** مجموع رواتب الموظفين الأساسية خلال فترة عملهم في المشروع

• **المواد والتجهيزات:** مثل أجهزة الحاسب، الطابعات، البرامج المستخدمة، الورق والقرطاسية وغيرها والتي يجب أن تكون أيضاً موصفة ضمن وثائق العقد، سواء كلفة شراء أو طباعة أو غيرها.

2. **الكلفة غير المباشرة:** وهي عبارة عن نفقات مكتب المقاول Contractor Overhead، مع احتياطي الطوارئ Contingency Reserve والذي يحسب كنسبة مئوية من الكلفة المباشرة.

يتم التعامل مع هذه الكلفة حسب حالة العقد كما يلي: [09]

• **الحالة الأولى:** عقود السعر الثابت Lump sum: يتم إضافة الكلفة الكلية إلى السعر النهائي للعقد.

• **الحالة الثانية:** عقود الكلفة المستردة Cost plus Profit: يتم إضافة الكلفة المباشرة فقط إلى مجموع الكلف التي يقدمها المقاول إلى الإشراف لاعتمادها.

• **الحالة الثالثة:** عقود حساب الكميات Re-measurable بدون وجود بند في الكشف التقديري BOQ: يتم توزيع الكلفة الكلية على بنود معينة أو على جميع البنود في الكشف التقديري.

- الحالة الرابعة: عقود حساب الكميات Re-measurable مع وجود بند في الكشف التقديري BOQ: يتم إضافة الكلفة الكلية في البند المحدد في الكشف التقديري.

سابعاً: استبيان حول النقاط العقدية المقترحة

تم عرض الدراسة السابقة على مجموعة من الخبراء في مجال إدارة المشاريع والتنفيذ سواء من الجانب الأكاديمي أو العملي، حيث تجاوزت سنوات الخبرة لديهم الخمسة وعشرون سنة، وذلك من خلال استبيان على الإنترنت، يتألف هذا الاستبيان من قسمين: الأول يتضمن (17) سؤال حول أهمية البرنامج الزمني وكيفية تحضيره وضبطه، أما في القسم الثاني فقد تم عرض البنود العقدية الخمسة السابقة المقترحة وتم توجيه الأسئلة التالية:

1. السؤال الأول: أي من البنود السابقة تراه أكثر أهمية في التطوير؟
2. السؤال الثاني: أي من البنود السابقة يمكن الاستغناء عنه أو هو غير ضروري؟
3. السؤال الثالث: أي من البنود السابقة تراه ضروري ويجب تطبيقه فوراً؟
4. السؤال الرابع: أي من البنود السابقة تراه ضروري ولا ترى جدوى من تطبيقه في المشاريع المحلية؟

وقد أتت النتائج موزعة وفقاً للنسب الواردة في الجدول التالي:

السؤال الأول	السؤال الثاني	السؤال الثالث	السؤال الرابع	السؤال الخامس
25%	75%			
75%	25%			
	50%	25%	25%	
		25%	25%	50%

جدول (1)

حيث يمكن تلخيص النتائج كما يلي:

- أكثر البنود العقدية أهمية هو البند الرابع الذي يصف إجراءات أو متطلبات تقديم البرنامج الزمني،
- يمكن الاستغناء عن البند الأول الذي يتضمن التعاريف،
- البند الذي يجب تطبيقه فوراً هو البند الثاني وهو تعريف المقاول على أنواع البرامج الزمنية المختلفة التي يجب تحضيرها وتقديمها إلى الإشراف و/أو مالك المشروع،
- البنود التي لا جدوى من تطبيقها هي البند الخامس وهو لتوصيف الإجراءات المتبعة لكيفية تقديم ومراجعة وقبول البرامج الزمنية.

ثامناً: الخلاصة

وفقاً لنتائج الاستبيان السابق، فقد تبين بأن مقترحات البنود العقدية التي تم عرضها مقبولة من جميع الخبراء بشكل عام وهي بنود عامة يتوجب على الدارس عند توصيفها ضمن وثائق العقد الموازنة بين متطلبات مالك المشروع وبين مواصفات البرنامج الزمني وإجراءات تقديمه، فليس عليه توصيف جميع المشاريع بنفس المواصفات ونفس المدد الزمنية المقترحة لتقديم ومراجعة وقبول أو رفض البرامج الزمنية، وإنما اختيار ما يناسب ويتلائم مع كل مشروع على حدة وبما يتناغم مع خصائص المشروع بأنه فريد، وبالتالي، يتوجب على الدارس ومن أجل كل مشروع وضع مواصفات تقنية مختلفة للبرامج الزمنية تلائم المدة الزمنية وحجم المشروع وأطراف المشروع وغيرها من المعايير.

وبالنهاية فإن من يشجع على تطوير البرامج الزمنية هم مالكي المشاريع كونهم هم من سيتحمل بالنهاية كلفة توصيف البرامج الزمنية المختلفة خلال حياة المشروع وخصوصاً تشجيع تدريب فرق العمل في المشروع من خلال تخصيص جزء من حصة بند البرنامج الزمني ليدفعها المقاول لقاء تدريب فريقه على إدارة المشاريع، وتقديم تقارير تفيد بكيفية صرف المبالغ المخصصة للتدريب والتأهيل لفرق العمل، مع إمكانية حرمان المقاول من هذه المبالغ في حال عدم تنفيذ التدريب أو حرمانه من الدخول في مناقصات لاحقة في حال تكرار الاستهتار بتدريب فرق العمل وتطويرهم.

تاسعاً: المراجع

- [01] دادیخی، فراس. *دلیل حساب التأخیرات فی المشاريع لإعداد المطالبات*، دار شعاع للنشر، سورية، 2011.
- [02] Roger Gibson *Construction Delays*, Taylor & Francis, USA, 2008
- [03] دفاثر الشروط العامة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /450/ لعام 2004.
- [04] The Joint Contract Tribunal Contracts, JCT Contracts, 2005.
- [05] The New Engineering Contract, NEC Contracts, NEC3, 2005.
- [06] General Conditions of Contract, the new red book, FIDIC, 1999.
- [07] Project Management Professional *PMBOK Guide 6th Edition*, PMI, USA, 2017
- [08] Theodore J. Trauner; William A. Manginelli; J. Scott Lowe; Mark F. Nagata; Brian J. Furniss *Construction Delays*, Butterworth-Heinemann, USA, 2009
- [09] Richard H. Clough; Glenn A. Sears; S. Keoki Sears; Robert O. Segner; Jerald L. Rounds *Construction Contracting*, Wiley, USA, 2015